

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

natijalarga erishish mumkin. Buning uchun fermerlar va bog‘dorchilarni zamonaviy usullar bilan tanishtirish, ularga texnik ko‘rsatish va davlat tomonidan ko‘rsatish va davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash zarur. Shunday qilib, o‘rik yetishtirish sohasida intensiv texnologiyalarni joriy etish orqali qishloq xo‘jaligining rivojlanishiga hissa qo‘shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. **Abduvohidov M.**, “O‘zbekistonda mevali daraxtlar agrotexnologiyasi”, Toshkent, 2019.
2. **Norqulov S. va boshqalar**, “Bog‘dorchilik va uzumchilik asoslari”, Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.
3. **Karimov A.**, “O‘rik yetishtirish agrotexnikasi va hosildorlikni oshirish yo‘llari”, Samarqand, 2020.
4. **Tursunov I.**, “Mevali bog‘larni parvarish qilish va hosildorlikni oshirish”, Farg‘ona, 2018.
5. **O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligi**, “Bog‘dorchilik va intensiv usulda mevalarni yetishtirish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma”, Toshkent, 2022.
6. **To‘rayev B.**, “O‘rik yetishtirishda innovatsion yondashuvlar”, Toshkent davlat agrar universiteti, 2021.
7. **Shukurov N.**, “O‘zbekistonda sug‘orish tizimlari va hosildorlikni oshirish usullari”, Andijon, 2017.
8. **Mahmudov Q.**, “Mevali bog‘larni kasallik va zararkunandalardan himoya qilish”, Toshkent, 2019.
9. **Xo‘jaqulov A.**, “O‘zbekistonning turli hududlarida o‘rik yetishtirishning agrotexnik xususiyatlari”, Samarqand, 2020.
10. **Ziyodov R.**, “Hosildorlikni oshirish va bog‘dorchilikda zamonaviy texnologiyalar”, Toshkent, 2023.

UO‘K: 635.3

O‘RTA OSIYODA ARTISHOK (*Supaga*) NI YETISHTIRISH TEXNALOGIYASI VA AHAMIYATI

Berdimurodova Mohlaroy Shavkatjon qizi

Do‘syorova Mehriniso Nizomjon qizi

“Meva-sabzavotchilik va uzumchilik” yo‘nalishi 24-50 guruh talabasi

dosiyorovamehriniso@gmail.com

Namozov Ixtiyor Choriyevich

ToshDAU, Meva va uzumchilik kafedrası professori

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ АРТИШОКА (*SUPAGA*) В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Бердимуродова Мохларой

Дусёрова Мехринисо

Студентка группы 24-50 по направлению “Плодово-овощеводство и виноградарство”

dosiyorovamehriniso@gmail.com Mohlaroyberdimurodova8@gmail.com

Намозов Иштиёр Чориевич

ТашГАУ, профессор кафедры “Плодоводство и виноградарство”

**THE TECHNOLOGY AND IMPORTANCE OF GROWING ARTICHOKE (SUPAGA) IN
CENTRAL ASIA**

Berdimurodova Mohlaroy

TSAU, student of the Faculty of Horticulture and Viticulture

Mohlaroyberdimurodova8@gmail.com

Dosiyorova Mehriniso

TSAU, student of the Faculty of Horticulture and Viticulture

dosiyorovamehriniso@gmail.com

Namozov Ixtiyor Choriyevich

TSAU, professor at the Department of Horticulture and Viticulture

Annatsiya: Ushbu maqolada sabzavot ekini bo‘lmish artishok xaqida ma‘lumot keltirilgan. Dunyoda sabzavot ekinlarining o‘rni beqiyos hisoblanadi. Sabzavot ekinlari qishloq xo‘jaligining kundan kunga rivojlanib borayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Artishok bir yillik va ko‘p yillik sabzavot ekini hisoblanadi. O‘rta dengiz mamlakatlarida 11 ta turi o‘sadi. Artishok juda sershox bo‘lib, bo‘yi 2 metrgacha boradi. Artishok bugungi kunda dunyoning taxminan 2 mln gektarini tashkil etadi. Shuningdek artishokni umumiy ishlab chiqarish 7 mln tonnaga teng. Dunyoda va qishloq xo‘jaligida sabzavot ekinlarining o‘rni beqiyos hisoblanadi. Sabzavot ekinlarining 120 dan ortiq ekiladigan turi ma‘lum. Bulardan 10 oilaga mansub 90 turi ko‘p tarqalgan.

Kalit so‘zlar. Artishok, yetishtishtirish, hayotiy shakl, xususiyati, tarqalishi, sabzavot, dorivor o‘simlik

Аннаматсия. В этой статье приведены данные о сельскохозяйственном растении - артишоке. Овощные культуры занимают уникальное место в мире. Овощные растения являются одной из быстро развивающихся отраслей сельского хозяйства. Артишок - это однолетнее и многолетнее растение. В странах Средиземноморья растёт 11 его видов. Артишок очень рослый, его высота может достигать 2 метров. В настоящее время артишок занимает около 2 миллионов гектаров в мире. Кроме того, общая продукция артишока составляет 7 миллионов тонн. Овощные культуры занимают уникальное место в мире и сельском хозяйстве. Известно более 120 видов овощных растений. Из них 90 видов, принадлежащих 10 семействам, широко распространены.

Ключевые слова: Артишок, выращивание, жизненная форма, характеристика, распространение, овощ, лекарственное растение

Abstract: This article provides information about the vegetable crop artichoke. Vegetable crops hold a unique position in the world. They are one of the rapidly developing sectors of agriculture. Artichoke is a one-year and perennial vegetable crop. In Mediterranean countries, 11 species of artichoke grow. The artichoke is very tall and can reach a height of up to 2 meters. Currently, artichoke covers about 2 million hectares of land worldwide. In addition, the total production of artichokes is 7 million tons. Vegetable crops hold a unique position in the world and in agriculture. More than 120 types of vegetable crops are known. Among them, 90 species, belonging to 10 families, are widely distributed.

Keywords: Artichoke, maturation, life form, feature, spread, vegetable, medicinal plant.

Kirish: Dunyoda va qishloq xo‘jaligida sabzavot ekinlarining o‘rni beqiyos hisoblanadi. Sabzavot ekinlarining 120 dan ortiq ekiladigan turi ma‘lum. Bulardan 10 oilaga mansub 90 turi ko‘p tarqalgan. Sabzavot ekinlari o‘sishi va rivojlanish davomiyligi tipiga ko‘ra bir yillik, ikki yillik va ko‘p yillik ekinlarga bo‘linadi. Artishok (*Supaga*) - ko‘p yillik va bir yillik

sabzavot ekini. O‘rta dengiz mamlakatlarida 10-11 turi o‘sadi. Fransiya, Italiya, Hindiston, Jazoir va boshqa mamlakatlarda ekiladi. Rossiyaning jan, Moldaviya, Ukrainada tikanli turi ko‘proq ekiladi. Artishok juda sershox bo‘lib, bo‘yi 2 metrgacha boradi. Gullari ko‘k-binafsha rangda bo‘lib, yirik to‘pgul hosil qiladi. Seret gulbandi va savatcha to‘pguli ovqatga ishlatiladi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Shuningdek, xom va konservalangan hamda qaynatilgan Artishok souslar bilan iste'mol qilishadi, turli xil salatlar tayyorlanadi. Artishok Janubiy zonalarda 3-4 yillik, sovuq kuchli zonalarda bir yillik ekin, 100x80 sm sxemada ekiladi. U odatda ko'p yillik ekin tarzida ekilgandan so'ng ikkinchi yili gullaydi.

Tikanli artishok dunyo xalqlari oziq-ovqatlari orasida faol iste'mol qilinsada, yurtimiz aholisi iste'molida kam uchraydi. Artishokning vatani O'rtayer dengizi hududlari bo'lib, Qadimgi Rim oshxonasida keng ishlatilgan. U qadimgi Misr xalqi uchun asosiy oziq-ovqat mahsulotlari hisoblangan. Yevropada artishokni ko'kat sifatida yetishtirish nisbatan kech, XV-XVI asrlarda boshlangan. Artishok bir yillik va ko'p yillik sabzavot ekini hisoblanadi. O'rta dengiz mamlakatlarida 11 ta turi o'sadi. Artishok juda sershox bo'lib, bo'yi 2 metrgacha boradi. Artishok bugungi kunda dunyoning taxminan 2 mln. gektarini tashkil etadi. Shuningdek artishokni umumiy ishlab chiqarish 7 mln. tonnaga teng.

Bugungi kunda bu mahsulot besh qit'aning ko'plab mamlakatlarida yetishtiriladi. Dunyodagi artishok maydoni taxminan 2 mln gektarni tashkil etadi va umumiy ishlab chiqarish 7 mln tonnani tashkil qiladi. Ushbu madaniyat egallagan eng katta hududlar Osiyo, Afrikada, Yevropada. Eng yirik artishok ishlab chiqaruvchilari Xitoy, Hindiston, Misr, Italiya, Ispaniya, Braziliya va Gretsiyadir. O'rtayer dengizi havzasida artishokning 10 turi mavjud. Artishok taxminan 5 ming yildan beri turli maqsadlarda yetishtirilib kelinmoqda. Artishok Rossiyada dastlab farmatsevtika va dekorativ maqsadlarda yetishtirilgan, ammo keyinchalik bog'bonlar uni boy yer egalariga taom sifatida sotish orqali ko'proq daromad topa boshlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Buyuk Pyotrning kechki ovqatida, albatta, artishok bo'lgan ekan. Sababi, u buyrak kasalligiga chalingan bo'lib, artishok buyrak xastaliklariga davo bo'lishi o'sha paytlardayoq odamlarga ma'lum bo'lgan.

Dunyodagi artishok maydoni taxminan 2 mln gektarni tashkil etadi va umumiy ishlab chiqarish 7 mln tonnani tashkil qiladi. Ushbu madaniyat egallagan eng katta hududlar Osiyo, Afrikada, Yevropada. Eng yirik artishok ishlab

chiqaruvchilari Xitoy, Hindiston, Misr, Italiya, Ispaniya, Braziliya va Gretsiyadir. O'rtayer dengizi havzasida artishokning 10 turi mavjud. Artishok taxminan 5 ming yildan beri turli maqsadlarda yetishtirilib kelinmoqda. Artishok Rossiyada dastlab farmatsevtika va dekorativ maqsadlarda yetishtirilgan, ammo keyinchalik

bog'bonlar uni boy yer egalariga taom sifatida sotish orqali ko'proq daromad topa boshlagan. Ma'lumotlarga ko'ra, Buyuk Pyotrning kechki ovqatida, albatta, artishok bo'lgan ekan. Sababi, u buyrak kasalligiga chalingan bo'lib, artishok buyrak xastaliklariga davo bo'lishi o'sha paytlardayoq odamlarga ma'lum bo'lgan.

Artishok diabet bilan og'rikan bemorlarga tavsiya etiladi. Dorivor o'simlik sifatida ateroskleroz rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi vosita hisoblanadi. Artishok ekstrakti qonni tozalash xususiyatiga ega, yog'lar va xolesterin miqdorini kamaytiradi. Artishok tarkibida oqsillar, uglevodlar, vitamin C, karotin, vitamin B1 B2, inulin tarkibida kaliy, rux, selen, mis, marganets, natriy, magniy, fosfor, kaltsiy va temir, taninlar, shuningdek, organik kislotalar mavjud. Qolaversa, uning tarkibida uglevodlar ko'p uchraydi. Artishok diabet bilan og'rikan bemorlarga tavsiya etiladi.

Dorivor o'simlik sifatida ateroskleroz rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi vosita hisoblanadi. Artishok ekstrakti qonni tozalash xususiyatiga ega, yog'lar va xolesterin miqdorini kamaytiradi. Artishok jigar va buyraklarni toksinlar ta'siridan yaxshi himoya qiladi, metabolizmni yaxshilaydi, tanani turli toksik moddalardan tozalashga yordam beradi. Ayollarda homiladorlik davrida jigarni himoya

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qilish uchun qo‘llaniladi. Artishok xoletsistit, jigar kasalligi, surunkali gepatit, jigar sirrozining dastlabki bosqichi, buyrak yetishmovchiligi kasalliklari uchun ishlatiladi. Bundan tashqari, ko‘ngil aynishi, oshqozondagi og‘irlik, jigar va buyrak kasalliklarida keng qo‘llaniladi. Bundan tashqari, artishok ishtahani yaxshilash, shish bilan kurashish, gepatit, ba’zi yurak-qon tomir kasalliklarini davolash uchun ham ishlatiladi. Artishok qon zardobidagi xolesterin darajasini pasaytiradi, safro hosil bo‘lishini va safro chiqishini rag‘batlantiradi, gepoprotektiv va antioksidant ta’sirga ega. Yangi uzilgan artishok

pulpasi juda yoqimli ta’imga ega va parhez bop mahsulot hisoblanadi.

Xulosa: Artishok juda foydali sabzavot hisoblanadi. Asosan jigarni tozalash, hazm qilishni yaxshilash va xolesterinni tushirishga yordam beradi. Uni ovqatga qo‘shish, choy qilib ichish yoki dori vosita sifatida ishlatish mumkin. Doimiy iste’mol qilsangiz, organizmni tozalaydi va sog‘liq uchun foydali bo‘ladi. Sodda qilib aytganda, bu sabzavot organizmga yaxshigina foyda beradi. Artishok hozirgi kunga kelib tabletika va ekstrakt sifatida ham foydalanilib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azimov B.J., Buriyev X.Ch., Azimov B.B., Sabzavot ekinlari biologiyasi. Toshkent 2001-yil.
2. O‘ZME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Normurodov X.N, Nomozova Z.B, Artishokning (*Cynara L.*) Samarqand viloyati sharoitida ba’zi biologik xususiyatlari // O‘zb. biol. jurn. – Toshkent, 2001.- №4- B.41-44
4. Jukova L.A. Urug‘li o‘simliklarning ortogenezi o‘rganishning ba’zi jihatlarini // O‘simliklar ortogenezi savollari. Ed. Yoshkar-Ola, 1988.-B. 3-14.

УЎТ: 634.25.26

ШАФТОЛИ КЎЧАТЛАРИНИ ТУРЛИ ПАЙВАНДТАГЛАРДА ЕТИШТИРИШ Исроилов Мирносир Мирсултонович

Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти тачнч докторант мевачилик йўналиши.

Намозов Ихтиёр Чориевич

Тошкент давлат Аграр университети “Мевачилик узумчилик” кафедраси доценти,
к.х.ф.д. mirnosiri@bk.ru

Аннотация. Ушбу мақолада шафтоли кўчатини етиштиришида Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқларда, турли пайвандтагларда маҳаллий ва интродукция қилинган навлар билан ўзаро мутаносиблигини ўрганиши. Пайвандтагларда турли пайвандлаш баландлигида пайванд кўкариши миқдорини аниқлаш бўйича маълумотлар келтирилган.

Калим сўзлар: шафтоли, навлари, пайвандтаглар, пайвандлаш, кўкариши миқдори, кўчатлар.

Аннотация В этой статье рассматривается совместимость местных и интродуцированных сортов персика с различными подвоями при выращивании саженцев на типичных сероземах Ташкентской области. Приведены данные о степени приживаемости привоя в зависимости от высоты прививки на подвоях.

Ключевые слова: персик, сорта, подвои, прививка, степень приживаемости.

Abstract. This article examines the compatibility of local and introduced peach varieties with different rootstocks when growing seedlings on typical gray soils in the Tashkent region. It provides data on the graft take rate depending on the grafting height on the rootstocks.

Key words: peach, varieties, rootstocks, grafting, plant survival rate, seedlings